

XALQARO INTEGRATSIYA VA HAMKORLIKNI KENGAYTIRISH

Yo'ldoshova Dilrabo Oybek qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
dilrabooldoshova561@gmail.com
+998937192700

Xabiyeva Feruza Otabek qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
xabiyevaferuza@gmail.com
+998889771408

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro integratsiya va hamkorlikning zamonaviy jahon siyosiy-iqtisodiy tizimidagi o'rnini, uning dolzarbligi va rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Xususan, global muammolarga qarshi kurashish, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va madaniy almashinuvni chuqurlashtirishda integratsion jarayonlarning tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining xalqaro hamkorlikdagi faol ishtiroki va tashqi siyosiy strategiyasining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro integratsiya, iqtisodiy hamkorlik, O'zbekiston iqtisodiyoti, mintaqaviy barqarorlik, tashqi savdo va investitsiyalar.

Annotation. This article explores the role, relevance, and development prospects of international integration and cooperation in the modern global political and economic system. In particular, it analyzes the significance of integration processes in addressing global challenges, ensuring regional stability, expanding trade and economic relations, and deepening cultural exchange. The article also examines the active participation of the Republic of Uzbekistan in international cooperation and the main directions of its foreign policy strategy.

Key words: international integration, economic cooperation, economy of Uzbekistan, regional stability, foreign trade and investments.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль, актуальность и перспективы развития международной интеграции и сотрудничества в современной мировой политико-экономической системе. В частности, анализируется значение интеграционных процессов в борьбе с глобальными проблемами, обеспечении региональной стабильности, расширении торгово-экономических связей и углублении культурного обмена. Также рассматривается активное участие Республики Узбекистан в международном сотрудничестве и основные направления её внешнеполитической стратегии.

Ключевые слова: международная интеграция, экономическое сотрудничество, экономика узбекистана, региональная стабильность, внешняя торговля и инвестиции

Kirish

Bugungi globallashuv asrida davlatlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik jarayonlari nafaqat iqtisodiy rivojlanish uchun, balki siyosiy barqarorlik, xavfsizlik, madaniy almashinuv va ekologik muammolarni hal qilishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi va transport infratuzilmasining yaxshilanishi davlatlar o'rtasidagi chegaralarni yanada toraytirib, ularni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan bog'layapti. Bu esa o'z navbatida xalqaro hamkorlikning yangi shakllari va formatlarini yuzaga keltirmoqda.

Xalqaro integratsiya — bu turli davlatlarning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida o'zaro yaqinlashuvi, resurslar, ma'lumotlar va tajribalarni almashinuvi orqali umumiy manfaatlar

asosida hamkorlik qilish jarayonidir. Ushbu jarayon mamlakatlarga o‘z kuchlarini birlashtirish, bozorlarni kengaytirish, innovatsiyalarni tezroq joriy qilish va global xavfsizlik muammolarini hal qilishda yanada samaraliroq bo‘lish imkonini beradi. Ayniqsa, mintaqaviy integratsiya shakllari — Yevropa Ittifoqi, ASEAN, SHHT kabi tashkilotlar dunyo siyosatida muhim o‘rin tutmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab, xalqaro hamkorlik va integratsiya yo‘lida sezilarli qadamlar tashlamoqda. Mamlakat o‘zining geografik joylashuvi va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va taraqqiyot uchun muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonning tashqi siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, madaniy va ilmiy almashinuvlarni faollashtirish kabi yo‘nalishlar ustuvor ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, global muammolar — iqlim o‘zgarishi, pandemiyalar, terrorizmga qarshi kurashish kabi masalalarda ham xalqaro hamkorlik O‘zbekiston uchun muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi.

Shu bois, xalqaro integratsiya va hamkorlikni kengaytirish jarayonlarini chuqur tahlil qilish, ularning samaradorligini oshirish va yangi imkoniyatlarni aniqlash bugungi kunda mamlakat siyosati va iqtisodiyoti uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu maqola shu maqsadda xalqaro integratsiya tushunchasi, uning asosiy yo‘nalishlari, zamonaviy tendensiyalar hamda O‘zbekistonning ushbu jarayondagi o‘rni va istiqbollarini o‘rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi

Xalqaro integratsiya va iqtisodiy hamkorlik masalalari O‘zbekiston iqtisodiy ilmi uchun dolzarb mavzulardan biridir. So‘nggi yillarda respublika iqtisodchilari bu boradagi turli yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib bordilar. Xususan, **Abduraxmonov.F (2024)** o‘zining “Integratsiya va iqtisodiy globallashtirish” darsligida global iqtisodiy tizimda integratsiya jarayonlarining nazariy asoslari, mintaqaviy bloklarning o‘rni va ularning O‘zbekiston iqtisodiy siyosatiga ta‘sirini keng qamrab olgan.

Shomurodov.S.Sh va Xasanova.S.K (2024) o‘z maqolalarida O‘zbekistonning xalqaro savdo va investitsiyalarni jalb qilish borasida amalga oshirayotgan islohotlarini iqtisodiy integratsiya kontekstida tahlil qilib, mamlakatning Yevroosiyo iqtisodiy makoniga qo‘shilishni strategik imkoniyat sifatida baholaydilar. Shu bilan birga, **Sadikov.A (2025)** O‘zbekiston va qo‘shni davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning rivojlanish bosqichlarini ko‘rib chiqib, Markaziy Osiyo miqyosidagi iqtisodiy integratsiyaning potensialini asoslaydi.

Olimjonov.O.O va Iminov.A. O (2020) yangi O‘zbekiston sharoitida xalqaro iqtisodiy integratsiya imkoniyatlarini baholab, mamlakatning tashqi iqtisodiy strategiyasini modernizatsiya qilish zarurligini ta‘kidlaydilar. Xuddi shunday, **Rasulov.A.M (2021)** mintaqaviy savdo aloqalarining chuqurlashuvi orqali iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish imkoniyatlarini aniqlaydi.

Energetika sohasidagi hamkorliklar bo‘yicha **Shermatov.M.B (2020)** va **Djumaniyazov.B.K (2022)** o‘z tadqiqotlarida energetika infratuzilmasining birgalikda boshqarilishi, gaz va elektr energiyasining mintaqaviy ayirboshlanishi bo‘yicha tahliliy mulohazalar bildiradilar. Ular, bu boradagi o‘zaro ishonch va hamkorlik darajasi barqaror integratsiyaning asosiy omillaridan biri ekanligini ta‘kidlaydilar.

Transport-logistika yo‘nalishida **Shodmonov.I.N (2021)** xalqaro tranzit imkoniyatlarini oshirish orqali iqtisodiy integratsiyani jadallashtirish yo‘llarini ko‘rsatib beradi. U, ayniqsa, “Transafg‘on temir yo‘li” va “Xitoy–Markaziy Osiyo–Yevropa” yo‘nalishining geoiqtisodiy ahamiyatiga e‘tibor qaratgan. Shu bilan birga, **Tursunov.D.I (2023)** O‘zbekistonga jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalar va ular orqali rivojlanayotgan loyihalar iqtisodiy hamkorlikning amaliy ko‘rinishi sifatida qaralishini asoslaydi.

Oxirgi yillarda savdo va logistika tizimlarining o‘zaro bog‘liqligiga e‘tibor kuchaygan. **Salomov.S.A (2022)** bu borada xalqaro transport yo‘laklarini kengaytirish va ularning O‘zbekiston iqtisodiy xavfsizligiga ta‘sirini tahlil qiladi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlaridagi o‘rni va roli haqida chuqur tasavvur beradi. Har bir muallif o‘z tadqiqotida muayyan

sektor (savdo, transport, energetika, investitsiya) bo'yicha integratsion yondashuvlarning afzalliklarini yoritgan. Bu esa, maqolada integratsiya va hamkorlikni tizimli tahlil qilish imkonini yaratadi.

Metodologiya

Ushbu ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida kompleks tadqiqot yondashuvi asosida bir nechta ilmiy-uslubiy vositalardan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – xalqaro integratsiya va hamkorlikning nazariy asoslarini tahlil qilish, uning O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotiga ta'sirini aniqlash, shuningdek, mavjud tajriba asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqotda bir nechta asosiy metodlar metodlar qo'llanildi. **Tahliliy usul** yordamida xalqaro integratsiya va iqtisodiy hamkorlik bilan bog'liq nazariy konsepsiyalar o'rganildi, mualliflar fikrlari umumlashtirildi va mavzuga doir ilmiy adabiyotlar asosida kontseptual asos yaratildi. **Taqqoslash usuli** orqali O'zbekistonning iqtisodiy integratsiya sohasidagi amaliy harakatlari boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirildi. Bu yondashuv milliy strategiyaning o'ziga xos jihatlari aniqlashda yordam berdi. **Empirik yondashuv** asosida O'zbekistonning so'nggi yillardagi xalqaro iqtisodiy ko'rsatkichlari, savdo aylanmasi, investitsiyalar hajmi va tashqi iqtisodiy aloqalar statistik ma'lumotlar orqali tahlil qilindi. Rasmiy davlat hisobotlari va xalqaro tashkilotlarning ochiq manbalari asos qilib olindi. **Sistemali yondashuv** esa xalqaro integratsiyani o'zaro bog'liq omillar tizimi sifatida ko'rib chiqishga xizmat qildi. Xususan, iqtisodiy, siyosiy, geoiqtisodiy va transport-logistika yo'nalishlarining o'zaro ta'siri tahlil qilindi. **Kontent-tahlil usuli** orqali ilmiy maqolalar, strategik hujjatlar va tahliliy hisobotlar o'rganilib, muhim g'oyalar va konsepsiyalar ajratib olindi hamda mavzuga daxldorlik darajasi bo'yicha tasniflandi.

Ushbu metodologik asoslar maqolada ilgari surilgan g'oya va xulosalarning ilmiy ishonchligini ta'minladi va mavzuni chuqur yoritishga zamin yaratdi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot davomida qo'llanilgan tahliliy, taqqoslash, empirik va sistemali yondashuvlar O'zbekistonning xalqaro integratsiya va hamkorlik jarayonlarining iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini chuqur o'rganildi.

O'zbekistonning tashqi savdo hajmi 2024-yilda 26,9 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2020-yilga nisbatan sezilarli o'sish bo'lib, mamlakatning global iqtisodiy integratsiyasini kuchaytirganini ko'rsatadi. Eksport tarkibida sanoat mahsulotlari, oltin, xizmatlar va oziq-ovqat mahsulotlari yetakchi o'rinlarni egalladi.

O'zbekistonning asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2024-yilda 111,4 trillion so'mni tashkil etdi. Bu, mamlakatning iqtisodiy integratsiya jarayonlarida xorijiy va ichki investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan siyosatining samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Transport sohasida hamkorlikning kuchayishi natijasida, 2024-yilda avtomobil, temir yo'l va havo yo'li transportlarida yuk tashish hajmi oshdi. Xususan, temir yo'l transportida jo'natilgan yuklar hajmi 2023-yilga nisbatan 5% ga, avtomobil transportida esa 7% ga ortdi. Bu, mintaqaviy logistika tizimlarining rivojlanishini va integratsiya jarayonlarining muvaffaqiyatini ko'rsatadi.

O'zbekistonning iqtisodiy integratsiya darajasi 2020–2024 yillar davomida sezilarli darajada oshdi. Bu davrda mamlakatning tashqi savdo hajmi 30% ga, investitsiyalar hajmi esa 25% ga ortdi. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirganda, O'zbekistonning integratsiya jarayonlaridagi muvaffaqiyati yuqori bo'lib, bu mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning xalqaro integratsiya va hamkorlikdagi holatining SWOT tahlili

S	W
Tashqi savdo va investitsiyalarni jalb qilish uchun davlat tomonidan yaratilayotgan qulay siyosiy va iqtisodiy sharoitlar.	Transport-logistika infratuzilmasining ayrim hududlarda yetarlicha rivojlanmaganligi.

O Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni oshirish.	T Atrof-muhit muammolari va tabiiy ofatlar iqtisodiy jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi.
--	--

Xulosa

Ushbu maqolada xalqaro integratsiya va hamkorlikning zamonaviy jahon siyosiy-iqtisodiy tizimidagi o'rni, ahamiyati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston o'zining strategik geografik joylashuvi va iqtisodiy salohiyatidan foydalangan holda, xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlashda muhim qadamlar tashlamoqda.

So'nggi besh yil ichida mamlakatning tashqi savdo hajmi sezilarli o'sib, xorijiy investitsiyalar jalb etilishi va mintaqaviy transport-logistika loyihalarida ishtiroki ortdi. Shu bilan birga, integratsiya jarayonlarini yanada samarali amalga oshirish uchun transport infratuzilmasini rivojlantirish, iqtisodiy diversifikatsiyaga e'tibor qaratish va institutsional islohotlarni davom ettirish zarur.

Xalqaro integratsiya va hamkorlik O'zbekistonning global iqtisodiy tizimdagi o'rini mustahkamlashga, yangi bozorlarni zabt etishga va mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun davlat siyosati doirasida ushbu jarayonlarni davom ettirish va kengaytirish, mintaqaviy va global hamkorlikni rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonov, F. (2024). Integratsiya va iqtisodiy globallashuv. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Shomurodov, S.Sh., & Xasanova, S.K. (2024). O'zbekistonning xalqaro savdo va investitsiyalarni jalb qilishdagi islohotlari. Iqtisodiyot va siyosat jurnali, 4(2), 33-42.
3. Sadikov, A. (2025). Markaziy Osiyo iqtisodiy integratsiyasining rivojlanish bosqichlari. Mintaqaviy iqtisodiyot jurnali, 1(1), 15-25.
4. Olimjonov, O.O., & Iminov, A.O. (2020). Yangi O'zbekiston sharoitida xalqaro iqtisodiy integratsiya imkoniyatlari. Toshkent iqtisodiyot universiteti ilmiy ishlari, 3(5), 48-55.
5. Rasulov, A.M. (2021). Mintaqaviy savdo aloqalarining chuqurlashuvi. Iqtisodiyot va moliya jurnali, 6(3), 22-30.
6. Shermatov, M.B. (2020). Energetika infratuzilmasining mintaqaviy boshqaruvi. Energetika jurnali, 2(4), 10-18.
7. Djumaniyazov, B.K. (2022). Mintaqaviy energetika ayirboshlanishi. O'zbekiston energetikasi, 5(1), 34-41.
8. Shodmonov, I.N. (2021). Transport-logistika va iqtisodiy integratsiya. Transport va infratuzilma jurnali, 4(6), 12-20.
9. Tursunov, D.I. (2023). Xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy hamkorlik. Investitsiya tahlillari, 1(3), 27-35.
10. Salomov, S.A. (2022). Xalqaro transport yo'laklari va iqtisodiy xavfsizlik. Transport va logistika jurnali, 3(2), 18-26.